

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18214465>

AKTYOR IJODINI RIVOJLANTIRISHDA ETYUDLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Usmonov Shamsiddin Yo‘lchiboyevich
QDU “San’atshunoslik” kafedrası professori

Anvarov Otabek Rustambek o‘g‘li
QDU “San’atshunoslik” kafedrası o‘qituvchilari

ANNOTATSIYA

Etyud aktyorlik mahoratining eng muhim bo‘g‘inlaridan biri bo‘lib, aktyorning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, sahnadagi tabiiylikni oshirish va harakat mantig‘ini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Bu metod aktyorlik texnikasidan pyesa va rol ustida ishlash jarayoniga o‘tishda muhim bog‘lovchi bo‘lib xizmat qiladi. Etyudda aktyorlar belgilangan tayyor matn yoki tayyor xarakterlarni emas, balki o‘zlari uchun tanish bo‘lgan hayotiy holatlardan foydalanib, sahnaviy xatti-harakatlarini mustaqil shakllantiradilar.

Kalit so‘zlar: Dramaturgiya, etyud, aktyor, san‘at, ijro, ovoz, teatr, harakat, mashq, berilgan shart-sharoit, voqea, ijod, sahna, tasavvur, syujet, qarama-qarshilik, xatti-harakat.

Etyudning asosiy maqsadi aktyorning tabiiyligini oshirishdir. Aktyor o‘z ismi va shaxsiy xususiyatlari bilan sahnaga chiqib, o‘z hayotidagi yoki kuzatuvlari asosida sodir bo‘lgan voqealarni aks ettiradi. Bu jarayonda aktyor nafaqat jismoniy harakat, balki ruhiy holatlarini ham erkin ifodalashga o‘rganadi. Shu sababli, etyud ijodiy

jarayonning eng samarali mashqlaridan biri hisoblanadi. Bu usul orqali aktyor sahnada organik harakat qilish, vaziyatni jonlantirish va tabiiy muloqot qurishga erishadi.

Etyudda talabalar jonli xarakterlar asosida obraz yaratishga urinmaydi, balki qatnashuvchilar o'z ismlari, o'z shaxslari timsolida o'zlariga tanish voqea va sharoitdan foydalanib harakat qiladi. Ish jarayonida talabalar orasida o'z-o'zidan jonli xarakter xususiyatlari paydo bo'lib qolishi mumkin. Bunda pedagog ehtiyotkorlik bilan yondashishi, uni charxlashi, rivojlantirishi kerak. Boisi, hayotiy tajribasi asosida o'z harakat mantig'ini tuzish, sahnada tabiiy, jonli harakat qilishga intilish talaba uchun nihoyatda murakkab ekanini unutmaslik lozim. Bu vazii'ani qoniqarli, talabga muvofiq ravishda bajarish aktyorlik mahorati sirlarini egallash yo'lida juda katta qadamdir.¹

Etyud - berilgan shart-sharoitda o'tayotgan, muayyan vaqt va joyda belgilangan xatti-harakat bo'lib, qarama-qarshiliklar va ularning yechimiga asoslangan kichik voqeadir. Etyud qanday tavsiflanmasin, uning mohiyati voqeaviylikda, qarama-qarshilik va uning yechimida, talabaning o'ziga xos tomonlarini ochishda bo'ladi.

Albatta, bunday ulkan masalani, ya'ni ijodiy o'ziga xoslikni ochish etyud materiali bilan chegaralanib qolmaydi. Ba'zan ijodiy o'ziga xoslikning ochilishi diplom spektakli yoki teatr sahnasida ro'y beradi. Bu jarayon qanchalik tez ro'y bersa, uning spektakldagi namoyishi shunchalik chuqur va qiziqarli o'tadi. Improvizatsiyali etyudlar yosh aktyorning ruhiy va jismoniy tabiatini rivojlantirishda noyob omil hisoblanadi. Etyudlar ustida ishlash jarayonida talabalar qisqa yo'l bilan birlamchi elementlarni anglab, sahna harakati san'ati asosini egallab, ishonchli ijodiy holatni o'rganishadi.

Birinchi kurs talabalari katta qiziqish bilan etyudlar bajarishga kirishishadi. Etyudlar ustida ishlash ularga juda qiziqarli bo'lib, kursdoshlarini maroq bilan kuzatadilar. Lekin ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu qiziqishlar so'na boshlaydi va yangi-yangi etyudlarni topib kelish zarurati tug'iladi. Ularni o'ylab topish esa qiyinlashib boradi. Ba'zan yigirmata talabadan faqat ikki-uch talabagina etyud

¹ M. Abdullayeva "Dramatik teatr va kinoda aktyorlik mahorati" "Tafakkur qanoti" nashriyoti Toshkent – 2014 [191] 72-b.

tayyorlab kelishi mumkin, gohida esa hech kim tayyorlab kelmaydi. Ayniqsa, imtihonlar yaqinlashganda bu holat yanada xavfli tus oladi.

Etyudlarni o‘ylab topish qiyinlashgani sababli, talabalar orasida umidsizlik va ishonchsizlik paydo bo‘lishi mumkin. Syujetlar izlab, ular katta kurslar talabalariga murojaat qilishadi va darslarga oldin ko‘p marotaba bajarilgan, pedagoglarga tanish bo‘lgan eski “ko‘chma etyud”larni olib kelishadi. Bunday vaziyatlar etyudlarning mantiqsizligi, harakat sustligi, ortiqcha so‘zlardan iborat bo‘lishi va ishonchsizligidan kelib chiqadi. Ba’zan talabalar shunday murakkab qarama-qarshiliklar o‘ylab topishadiki, ularni faqat katta spektakllardagina yechish mumkin bo‘ladi.

Talabalar ko‘pincha etyudlar o‘ylab topishda qiynaladilar, chunki pedagoglar ularning aksariyatini rad etishga majbur bo‘ladilar. Biz ularga bachkana, axloqsiz yoki bemaza etyudlar ustida ishlashni man etamiz. Har qanday jismoniy qo‘pollikni, g‘ayritabiiylikni rad etamiz. “Bosqinchilik-o‘g‘irlik” kabi syujetlarni pedagogikaga zid deb hisoblaymiz. Shu sababli, ko‘p hollarda primitiv etyudlar qaytariladi va talabalar sahnadagi harakatlarining sustligi, dinamikasizligi yoki ishonchsizligi haqida ogohlantiriladi.

Eng yaxshi etyudlar yaxshi dramaturgiyaga ega bo‘lgan kichik pyesalardir. Mantiqiy asoslangan va qiziqarli etyud aktyorning tasavvurini rivojlantiradi, uni harakatga keltiradi va ijodiy faoliyatga undaydi. Etyudlar ustida ishlash davomida sahnaning eng muhim qonunlaridan biri bo‘lmish tabiiy harakat qilish tamoyili e‘tiborga olinishi zarur. Bunda uch tomonni aniqlashtirmoq kerak: xatti-harakat, vazifa va berilgan shart-sharoit. Maqsadsiz harakat va yo‘naltirilmagan vazifa mantiqdan yiroqdir. Shart-sharoitga asoslanmagan harakat esa sun‘iy ko‘rinib, sahna mantiqidan uzoqlashadi.

Talaba yoshlarda hayot tajribasi yetarli darajada shakllanmagan bo‘lishi mumkin. Ko‘p hollarda ular hayot haqidagi tushunchalarni hind yoki amerika filmlaridan olgan taassurotlari orqali shakllantirgan bo‘ladilar. Shu sababli, kinofilmlardan olingan etyudlar ko‘pincha aktyorlar uchun shunchaki taqlid bo‘lib qoladi. Bunday holat, ayniqsa, “chet elliklar hayoti”dan olingan etyudlar bilan bog‘liq bo‘lib, talabalar ushbu

mamlakatlarning madaniyati va hayot tarzini yetarlicha bilmaganliklari oqibatida yuzaga keladi.

Shuningdek, “harbiy” etyudlar ham ko‘pincha sun‘iy va soxta chiqadi, chunki talabalar harbiy hayotni ko‘rmagan bo‘lishi mumkin. Biroq, ular uchun qishloq maktabi, xonadonlar, talabalar yotoqxonasi hayoti yanada tanish bo‘lib, ushbu tajribalar asosida qiziqarli etyudlar yaratish osonroq kechadi. Muhimi, etyudni qanday yaratish va hayotiy voqealarni sahna dramaturgiyasiga qanday aylantirishni tushunishdir.

Etyudlar pedagog tomonidan berilgan g‘oyalar va mavzular asosida tuzilishi lozim. Ba’zi pedagoglar talabalar tomonidan yaratilgan past saviyadagi dramaturgiyani keraksiz deb hisoblab, yuqori saviyadagi adabiy-badiiy dramaturgiyaga tayanish muhimligini ta’kidlaydilar. Boshqa pedagoglar esa, aksincha, etyud o‘ylab topish bo‘lajak aktyor uchun tasavvur va fantaziyani rivojlantirishning eng samarali usuli ekanligini ta’kidlaydilar.

Etyud ijod qilish qobiliyati talabaning aktyorlik mahoratini to‘liq tavsiflamasa ham, aktyor dramaturgdan kam bo‘lmasligi kerak, chunki u dramatik hodisalarni, ularning ta’sirchanligini tushunishi shart. Shuning uchun bizning maqsadimiz - talabalarni sahnada harakat va mazmunni kam so‘z bilan bog‘lash usulini topishga emas, balki ko‘proq mashq qilishga, ijodiy izlanishga va repetitsiyalar orqali o‘z mahoratlarini oshirishga yo‘naltirishdir.

Shuni ham ta’kidlash lozimki, etyud to‘qilmaydi, balki quriladi. Mashq davomida berilgan shart-sharoitda yuzaga kelgan jismoniy xatti-harakatlar etyudning syujetini belgilaydi. Bu jarayon dars jarayonlarida, jonli muloqotlar chog‘ida va sahnadosh sherik bilan ishlaganda tabiiy ravishda rivojlanadi. Etyud pyesa emas, u dramaturgik tuzilma jihatidan unga o‘xshash bo‘lsa ham, murakkab tafsilotlarni talab qilmaydi. Shuningdek, etyudda qahramonlarning taqdiri asosiy o‘ringa ega emas, balki uning ichki va jismoniy harakati markaziy ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli, pedagoglar talabalarni aniq cheklovlar doirasida ishlashga yo'naltiradi: etyudlarda qatnashuvchilar soni 2-3 kishidan oshmasligi va ijro muddati 5-10 daqiqadan oshmasligi tavsiya etiladi.

Etyud mashqlarning davomidir. U ko'pchilik elementlarni birlashtirib, tabiiy holda etyudga singmog'i lozim. Etyudning asosiy sharti o'z nomi bilan xatti-harakat qilish, lekin shart-sharoit haqiqatga yaqin bo'lishi kerak. Shu sababli talabani avvalo shu sharoitga moslashtirish lozim: masalan, "Men rassom", "Men o'qituvchi", "Men traktorchi". Etyudlarda faoliyatning jismoniy tabiati katta ahamiyatga ega. Jismoniy faoliyat orqali ichki holatni topish mumkin. Aynan jismoniy faoliyat tasavvurning harakat quvvati hisoblanadi.

Talaba o'zi bajarmagan yoki hech qachon guvoh bo'lmagan vaziyatni sahnaga olib chiqsa, u faqat shtamp yaratishi mumkin. Misol uchun, uy ta'miri bilan simfoniya yozishni qiyoslash mumkin. Talabalar uy ta'miri bilan shug'ullangan bo'lishlari mumkin, ammo simfoniya yozmaganlar. Agar talaba eshitgan yoki ko'rgan narsa asosida ish yuritsa, bu shunchaki taqlidga aylanadi. Shuning uchun etyudda real tajriba va kuzatuvlar muhim o'rin tutadi.

Etyud jarayonida ishtirokchilar o'zaro munosabatlarini aniqlab olishlari kerak, lekin ularni tasdiqlash shart emas. Chunki etyud davomida munosabatlar o'zgarishi mumkin. Masalan, agar usta va uy egasi orasida hech qanday qarama-qarshilik bo'lmasa, unda etyudning dinamikasi sust bo'lib qoladi. Biroq, agar usta tajribasiz bo'lsa yoki ishni shunchaki tezroq tugatishga harakat qilsa, uy egasi esa sifatli ta'mirni talab qilsa, bu qarama-qarshilikni yaratadi. Bunday sharoit etyudni qiziqarli va jonli qiladi.

Eng yaxshi etyudlar yaxshi dramaturgiyaga ega bo'lgan kichik pyesalardir. Mantiqiy asoslangan va qiziqarli etyud aktyorning tasavvurini rivojlantiradi, uni harakatga keltiradi va ijodiy faoliyatga undaydi. Etyudlar ustida ishlash davomida sahnaning eng muhim qonunlaridan biri bo'lmish tabiiy harakat qilish tamoyili e'tiborga olinishi zarur.

Etyud ish jarayonida quriladi. Albatta, bir shaklga tushguncha syujet tuzilmasiga ancha o'zgarishlar kiritilishi mumkin. Bu etyud ustida ishlash jarayoni talabalarga berilgan shart-sharoitlar tanlovi, izlanish maqsadlari taxminiy emas, haqiqiy bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Pedagogning vazifasi syujetni o'zgartirish emas, balki barcha variantlarni mantiqiy nihoyasiga yetkazishdir.

Etyud jarayonida talabalar oldindan belgilangan shaxsiy xotira va hayotiy kuzatuvlardan foydalanib, o'zlariga tanish bo'lgan holatlarga asoslangan sahna harakatlarini yaratadilar. Bu esa aktyorning ichki sezgilari va organik harakati bilan bog'liq holda rivojlanib boradi. Jonli xarakter yaratishda pedagoglarning yordami muhim bo'lib, ular aktyorlarning tabiiy xatti-harakatlarini yo'naltirib, ularni yanada chuqurlashtirishga yordam beradi.

Etyud aktyorlik mahoratini rivojlantirishning ajralmas qismi bo'lib, u aktyorning sahnadagi tabiiyligi, hissiy va jismoniy harakatlarining uyg'unligini ta'minlaydi. U aktyorning improvizatsion qobiliyatini oshiradi, sahnaviy muhitga moslashish imkonini beradi va aktyorlik texnikasi hamda dramatik ijod o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytiradi. Shu sababli, etyud aktyorlik ta'limining muhim bosqichlaridan biri bo'lib, u sahna san'atining barcha jihatlarini o'z ichiga olgan holda ijodiy jarayonning asosini tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2021-yil 7-aprel). "Kino san'ati va sanoatini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar".
2. "Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi". (2022).
3. K. S. Stanislavskiy – "Aktyorning o'z ustida ishlashi" (T. Xo'jayev tarjimasini) Toshkent – "Yangi avlod"- 2017
4. M. Abdullayeva "Dramatik teatr va kinoda aktyorlik mahorati" "Tafakkur qanoti" nashriyoti Toshkent – 2014
5. M. Abdullayeva. "Sahna mahorat maktabi" "Chashma print" nashriyoti Toshkent — 2011

6. M. Abdullayeva. “Rejissura” “Adabiyot uchqunlari” nashriyoti Toshkent – 2016
7. R. Usmanov “Rejissura” “Fan” Toshkent — 1997
8. J. Mahmud “Aktyorlik mahorati” “Bilim” Toshkent – 2005
9. Sh. Usmonov “Sahna harakati va jangi” “Navroz Nashriyoti” Toshkent – 2014
10. Sh. Usmonov “Ritmika – Plastika” – o‘quv qo‘llanma Toshkent - 2020